

DIREITOS HUMANOS E A SOCIEDADE DO ESPETÁCULO DE GUY DEBORD: UMA ABORDAGEM CRÍTICA

HUMAN RIGHTS AND GUY DEBORD'S SOCIETY OF THE SPECTACLE: A CRITICAL
APPROACH

DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD EN EL SHOW DE GUY DEBORD: UN ENFOQUE
CRÍTICO

Alberto Hora Mendonça Filho ¹
Pedro Meneses Feitosa Neto ²
Ilzver de Matos Oliveira ³
Diogo de Calasans Melo Andrade ⁴

Manuscrito submetido em: 13 de setembro de 2024.

Aprovado em: 04 de dezembro de 2024.

Publicado em: 31 de janeiro de 2025.

Resumo

O estado da arte é no sentido da hegemonia dos direitos humanos enquanto gramática da dignidade humana, sendo objeto da proteção pelo Direito Internacional. Nada obstante, a teoria crítica aponta a assustadora contradição fática de que há inúmeros excluídos, aquém de tais direitos. Dito isso, considerando os fenômenos recentes da internacionalização dos direitos humanos e da globalização, o presente artigo objetiva a explicar a Sociedade do Espetáculo de Guy Debord e as suas repercussões no estudo dos direitos humanos. Utiliza-se, para tanto, uma pesquisa qualitativa, sendo bibliográfica-documental, já que foram consultados artigos científicos e obras jurídicas, como regras legais, convencionais e constitucionais. Adotou-se ainda o método dedutivo. Conclui-se que o enfretamento ao imperativo ideológico do espetáculo, pautado pela negativa o real, deve se dar mediante a autoemancipação pela leitura crítica do estado de arte aparente, o que vale também para o estudo dos direitos humanos a fim de superar os remansos dogmas que circundam o seu discurso.

¹ Mestre em Direitos Humanos pela Universidade Tiradentes. Professor no Centro Universitário Estácio de Sergipe. Integrante dos Grupos de Pesquisa "Políticas públicas de proteção aos direitos humanos" e "Novas tecnologias e o impacto nos Direitos Humanos". Membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil/Sergipe.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2169-2523> Contato: alberto@horaeleao.com.br.

² Mestre em Direito pela Universidade Tiradentes. Professor no Centro Universitário Estácio de Sergipe. Integrante dos Grupos de Pesquisa "Políticas públicas de proteção aos direitos humanos".

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4316-3208> Contato: pedro.gepm@hotmail.com

³ Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com Pós-doutorado pela Universidade Federal da Bahia. Professor na Universidade Federal de Sergipe e no Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Católica do Salvador. Líder do Grupo de Pesquisa Centro de Pesquisas Jurídicas e Estratégias Públicas e Privadas Antidiscriminação.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3710-7237> Contato: ilzver@academico.ufs.br

⁴ Doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, com Pós-doutorado pela Universidade de Reggio Calabria. Professor no Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos da Universidade Tiradentes. Líder do grupo de pesquisa Novas tecnologias e o impacto nos Direitos Humanos.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2779-9185> Contato: contatodiogocalasans.com

Palavras-chave: Direitos Humanos; Perspectiva Crítica; Sociedade do Espetáculo.

Abstract

The state of the art is in the sense of the hegemony of human rights as a grammar of human dignity, being the object of protection by International Law. However, critical theory points out the frightening factual contradiction that there are countless excluded people, who are beyond such rights. That said, considering the recent phenomena of the internationalization of human rights and globalization, this article aims to explain Guy Debord's Society of the Spectacle and its repercussions on the study of human rights. For this purpose, qualitative research is used, being bibliographic-documentary, since scientific articles and legal works were consulted, such as legal, conventional and constitutional rules. The deductive method was also adopted. It is concluded that the confrontation of the ideological imperative of the spectacle, guided by the negation of the real, must occur through self-emancipation through the critical reading of the apparent state of the art, which also applies to the study of human rights to overcome the backwater dogmas that surround its discourse.

Keywords: Human Rights; Critical Perspective; Society of the Spectacle.

Resumen

El estado del arte apunta hacia la hegemonía de los derechos humanos como gramática de la dignidad humana, siendo objeto de protección por el Derecho Internacional. Sin embargo, la teoría crítica señala la aterradora contradicción fáctica de que hay innumerables personas excluidas que carecen de esos derechos. Dicho esto, considerando los fenómenos recientes de la internacionalización de los derechos humanos y la globalización, este artículo tiene como objetivo explicar la Sociedad del Espectáculo de Guy Debord y sus repercusiones en el estudio de los derechos humanos. Para ello se utiliza la investigación cualitativa, siendo de carácter bibliográfico-documental, pues se consultaron artículos científicos y obras jurídicas, como normas jurídicas, convencionales y constitucionales. También se adoptó el método deductivo. Se concluye que enfrentar el imperativo ideológico del espectáculo, guiado por la realidad negativa, debe ocurrir a través de la autoemancipación a través de una lectura crítica del aparente estado del arte, que también se aplica al estudio de los derechos humanos para superar los rezagos. de dogmas que rodean su discurso.

Palabras clave: Derechos Humanos; Perspectiva Crítica; Sociedad del Espectáculo.

Introdução

Após Segunda Guerra mundial, surge um movimento pela internacionalização dos direitos humanos como resposta às atrocidades praticada pelo nazismo. Daí, diz-se, segundo a teoria clássica, que os direitos humanos são um conjunto de direitos indispensáveis e essenciais para uma vida humana livre, igual e digna.

Esse movimento é acentuado pelo fenômeno da globalização, cuja convergência conceitual reside na constatação do aumento expressivo da interação entre os estados, desde os idos do ano noventa.

Tem-se então a hegemonia dos direitos humanos como linguagem de dignidade humana é incontestável, sendo objeto da proteção internacional. No entanto, a teoria crítica aponta a assustadora contradição fática de que há inúmeros excluídos, aquém de tais direitos.

Considerando os fenômenos recentes da internacionalização dos direitos humanos e da globalização, o presente artigo objetiva a explicar a Sociedade do Espetáculo de Guy Debord e as suas repercussões no estudo dos direitos humanos.

Especificamente, visa a descrever o paradigma dos direitos humanos, segundo a acepção clássica. Ademais, apontar algumas críticas formuladas aos direitos humanos.

Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa, porque a intenção consiste em explorar o conjunto complexo de fatores que envolvem o fenômeno central. Ainda é bibliográfica-documental, quanto ao procedimento, na medida em que se vale tanto de artigos científicos e obras doutrinárias, como de regras constitucionais. Para atingir o escopo deste artigo adota-se o método dedutivo, haja vista que da perspectiva crítica, em especial da ideia de Guy Debord, buscam-se conclusões formais a partir de tal marco teórico.

Tem-se, a título de hipótese, que, para compreender os direitos humanos e poder analisá-los criticamente, é preciso observar as bases teóricas da sociedade do espetáculo, para que seja possível romper os grilhões da alienação e militar pela construção de direitos humanos, efetivamente, para todos.

Isto posto, inicialmente, descreve-se a visão paradigmática dos direitos humanos, segundo o qual o são universais, essenciais, históricos, superiores e recíprocos. Após, pincela-se alguns dos argumentos de teóricos do pensamento críticos. Finalmente, explicita-se as noções da sociedade do espetáculo de Guy Debord.

O paradigma dos direitos humanos: do convencional à crítica

Os direitos humanos, segundo a ótica clássica, são um conjunto de direitos essenciais e indispensáveis para uma vida humana livre, igual e digna. De tal modo, possuem quatro ideias-chaves⁵, a saber, universalidade⁶, essencialidade⁷, superioridade normativa⁸ e reciprocidade⁹ (Ramos, 2017).

Mazzuoli (2018) aponta ainda a historicidade, segundo a qual os direitos humanos vão se construindo com o decorrer do tempo, sendo efetivados, internacionalmente, a partir de 1945 – com fim da Segunda Guerra e criação da Organização das Nações Unidas.

Nesse aspecto, é que surge a concepção contemporânea de direitos humanos, a qual vincula-se ao fenômeno da “internacionalização dos direitos humanos, que constitui um movimento extremamente recente da história, surgindo, a partir do Pós-Guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo” (Piovesan, 2017, p. 50/51).

Isso em razão, como pontua Guerra (2012, p. 135), do “[...] fato paradoxal de os seres humanos serem relativamente universais”, dado a constante atenuação das fronteiras do nacional e internacional por força da globalização¹⁰.

Existem várias concepções sobre a globalização, porém é lhes comum a constatação do maciço aumento da interação interestatal, desde o início dos anos noventa. Mais do que o fenômeno de interdependência entre as nações, diz-se que conduz a uma fusão parcial de países, antes separados – ainda que raramente defenda-se a tese do apagamento completo das fronteiras (Von Bogdandy, 2004, p. 888).

⁵ Há algumas divergências entre os teóricos quanto a essas ideias, porém, no mais das vezes, de ordem formal. Assim, alguns autores retiram do conceito de um item alguma noção e criam outro, mas, repise-se, são próximos os entendimentos quanto ao conteúdo.

⁶ Todas as pessoas são titulares dos direitos humanos, independentemente do gênero, raça, credo, ideologia política, escolaridade, etc., bastando a condição de ser humano (Mazzuoli, 2018).

⁷ Os direitos humanos são, naturalmente, essenciais, tendo como conteúdo os valores supremos do ser humano e prevalência da dignidade da pessoa humana (conteúdo material), assim como a seu especial *status* normativo (conteúdo formal), também segundo Mazzuoli (2018).

⁸ A superioridade normativa de Ramos (2017) aproxima-se destas noções de conteúdo (material e formal) apresentadas por Mazzuoli (2018) acima. Logo, seria o pressuposto de que os direitos humanos são superiores a outras normas jurídicas, de modo que é vedado o seu sacrifício em atendimento a assuntos de ordem interna pelo Estado. De tal maneira, os direitos humanos consistem em predileções prévias que, em face de outras normas, prevalece.

⁹ Por seu turno, a reciprocidade origina-se da teia de direitos que liga toda a comunidade humana, seja na titularidade (são direitos de todos e todas) seja na sujeição passiva: não existe apenas o estabelecimento de deveres de tutela dos direitos por parte do Estado e de seus agentes, mas também à própria coletividade em si (Ramos, 2017).

¹⁰ Sobre o tema, interessante é a crítica formulada por Bauman (1999).

Para ilustrar isso, a Constituição Federal de 1988 prevê, como princípio regente nas relações exteriores, a “prevalência dos direitos humanos” (Brasil, 1988), o que demonstra uma afinidade com a ordem de ideias descrita acima, ao menos na elaboração do texto.

Assim sendo, segundo Santos (2013, p. 42), “a hegemonia dos direitos humanos como linguagem de dignidade humana é incontestável”, sendo objeto da tutela internacional, em que pese a sua convivência com uma assustadora realidade:

A grande maioria da população mundial não é sujeito de direitos humanos. É objeto de discursos de direitos humanos. Deve pois começar por perguntar-se se os direitos humanos servem eficazmente a luta dos excluídos, dos explorados e dos discriminados ou se, pelo contrário, a tornam mais difícil. Por outras palavras, será a hegemonia de que goza hoje o discurso dos direitos humanos o resultado de uma vitória histórica ou, pelo contrário, de uma derrota histórica? (Santos, 2013, p. 42).

Flores (2009, p. 68) defende que os direitos humanos precisam “transformar-se na ‘forma’ sobre a qual se construirá um novo conceito de justiça e da equidade, que leve em consideração a realidade da exclusão de quase 80% da humanidade dos ‘benefícios’ dessa nova ordem global”.

De tal modo, é importante analisar o discurso dos direitos humanos sob uma perspectiva crítica, o que será melhor abordado no tópico subsequente, e, depois, a explicitação da teoria de Guy Debord e as possíveis contribuições de seu pensamento para o estudo dos direitos humanos.

- Perspectiva crítica: a necessidade do (re)pensar crítico

Villey (2016, p. 137-138), ao questionar a secularização da cultura moderna na Europa, aponta que há uma substituição de Deus pelo Homem racional, o que resultaria numa “teologia de laicos”. Em outras palavras, a fonte primeira dos direitos humanos é a religião cristã.

Assim sendo, Villey (2016, p. 142-149) aponta uma passagem de *Leviatã* (1651)¹¹, obra

¹¹ “The right of nature, which writers commonly call *jus naturale*, is the liberty each man hath to use his own power as he will himself for the preservation of his own nature; that is to say, of his own life; and

de Thomas Hobbes (1588-1679), na qual o termo “direito do homem”, isto é, “liberdade que todo homem possui de usar seu poder próprio como quiser”, surgiria pela primeira vez a toda luz de suas fontes, conteúdo e função original. Em síntese, devido à endêmica e insuportável guerra no estado de natureza, celebra-se um contrato, pela via racional, onde cada qual sacrifica um pouco da sua liberdade à força do soberano que trará a ordem e paz. Os efeitos disso ecoam até hoje: o positivismo jurídico, o dogma da soberania dos poderes públicos, sistema dos direitos subjetivos.

Surge então uma segunda figura que é John Locke, cuja contribuição exitosa será “inferir da hipótese do estado de natureza, em vez desse direito monolítico, *propriedades*”, que se estende às suas obras, resultados de seu trabalho, prolongamento de sua pessoa. Outro ponto importante é a defesa pelas liberdades de consciência e opinião (Villey, 2016, p. 153-155). Dessa construção teórica, balizada no homem e no que lhe é de direito, é esboçada a noção dos direitos humanos:

Ó medicamento admirável! - capaz de tudo curar, até as doenças que ele mesmo produziu! Manipulados por Hobbes, os direitos do homem são uma arma contra a anarquia, para a instauração do absolutismo; por Locke, um remédio para o absolutismo, para a instauração do liberalismo; quando se revelaram os malefícios do liberalismo, foram a justificação dos regimes totalitários e dos hospitais psiquiátricos. Mas, no Ocidente, nosso último recurso contra o Estado. E, se fossem levados a sério, trazer-nos-iam de volta a anarquia...
Ferramenta de mil usos. Usaram-na em proveito das classes operárias ou da burguesia – dos malfeitores contra os juízes – das vítimas contra os malfeitores. Mas atenção! Cumpre escolher: *ou bem* de uns, *ou bem* dos outros. Nunca se viu na história que os direitos humanos fossem exercidos em proveito de todos (Villey, 2016, p. 162).

Em que pesem aparentes mudanças de entendimento quanto aos direitos humanos¹², Marx critica os direitos humanos, por serem direitos dos membros da sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, do homem separado do homem e da comunidade (Rodriguez, 1982, p. 16). Neste sentido:

consequently, of doing anything which, in his own judgement and reason, he shall conceive to be the aptest means thereunto”.(HOBBS, p. 99).

¹² Diz-se isso, com base na leitura do artigo de Rodriguez, segundo o qual o jovem Marx mantém uma atitude flagrantemente hostil aos direitos humanos como um aspecto da alienação humana. No entanto, após um período de ambiguidade entre elogios aos direitos humanos e a sua simplificação a meios e não fins, Marx, quando mais velho, passa a dar maior valor aos direitos humanos (RODRIGUEZ, 1982).

La libertad a la que se refiere la Declaración¹³, según Marx, es el “derecho de hacer o ejercitar todo lo que no perjudica a los demás”, pero tales límites “están establecidos por la Ley, del mismo modo que la empalizada marca el límite o la división entre las tierras”. Se trata, por tanto, de “la libertad del hombre en cuanto mónada aislada y replegada en sí misma”, es “el derecho del individuo delimitado, limitado a sí mismo”. El derecho del hombre a la propiedad privada es, por su lado, “el derecho a disfrutar de su patrimonio y al disponer de él abiertamente (*à son gré*) sin atender al resto de los hombres, independientemente de la sociedad”. La igualdad no es otra cosa que la igualdad de la libertad en el sentido antes indicado, es decir “que todo hombre se considere por igual mónada y a sí mismo se atenga” Y, finalmente, la seguridad sería la cláusula de cierre de todos los demás derechos, esto es, “la garantía de ese egoísmo” (Rodríguez, 1982, p. 17)¹⁴.

Mais além, interessante registrar ainda a crítica de Santos (2013, p. 44-45), pela qual “os direitos humanos foram historicamente concebidos para vigorar apenas do lado de cá da linha abissal, nas sociedades metropolitanas”, ao passo em que aponta cinco ilusões que compõem o senso comum dos direitos humanos convencionais: a teleologia, o triunfalismo, a descontextualização, o monolitismo e o antiestatismo – as quais, devido a extensão do presente artigo, não serão aprofundadas, mas de recomendada leitura. Assim sendo, prossegue, o direito internacional e convencional dos direitos humanos tem sido utilizado como garantes da continuidade das exclusões radicais decorrentes do colonialismo histórico repaginado.

Essas e outras tantas críticas de variadas matizes demonstram a necessidade de romper com o sono dogmático e *standartizado* do discurso dos direitos humanos, de modo a ensejar reflexões, (re)construções e (re)formulações. Em vista disso, mostra-se relevante a análise das ideias debordianas, em especial, no mundo globalizado.

¹³ Refere-se à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789).

¹⁴ A liberdade a que se refere a Declaração, segundo Marx, é o “direito de fazer ou exercer tudo o que não prejudica os outros”, mas tais limites “são estabelecidos pela Lei, da mesma forma que a cerca marca o limite ou a divisão entre as terras”. É, portanto, “a liberdade do homem como uma matéria simples isolada e dobrada em si”, é “o direito do indivíduo delimitado, limitado a si mesmo”. O direito do homem à propriedade privada é, ao seu lado, “o direito de desfrutar de seu patrimônio e dispor dele abertamente (para ser *gré*) sem atender ao resto dos homens, independentemente da sociedade”. Igualdade não é outra coisa senão a igualdade da liberdade no sentido indicado acima, isto é, “que todo homem se considera uma mónada igual e a si mesmo”. E, finalmente, a segurança seria a cláusula final de todos os outros direitos, isto é, “a garantia desse egoísmo” (tradução livre).

Os direitos humanos na sociedade do espetáculo

No conhecido teatro “The Globe” de Shakespeare e sua companhia, aberto em 1599, a alguns metros do rio Tâmis, com capacidade para mais de 2.000 (duas mil) espectadores, havia uma inscrição no teto: “*totus mundus agit histrionem*” – “o mundo é um palco” (Neves, 2016, p. 50-51).

Essa passagem consta ainda na peça “*As you like it*” do mencionado dramaturgo, onde diz: “*All the world’s a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts [...]*”¹⁵ (Shakespeare, 1997, p. 83).

Essa passagem ilustra a metáfora do espetáculo criada por Guy Debord, a qual constitui “uma organização estética do mundo”, que rompeu os limites cênicos e inundou o âmago da sociedade, de acordo com Gobira, Lima e Carrieri (2015).

Para Negrini e Augusti (2013, p. 2), a opinião de Debord é que “a teatralidade e a representação tomaram totalmente a sociedade. Para ele, o natural e o autêntico se tornaram ilusão”.

Muito embora lançado em 1967 na cidade de Paris, a atualidade de *La Société du spectacle* é incontestável, pois, como o próprio autor prognosticou, por ocasião de uma reedição da obra em 1992, uma teoria crítica como aquela não se altera, enquanto durarem as condições gerais do grande espaço de tempo que ela, precisamente, definiu. Assim sendo, “os acontecimentos que se seguiram a esse período só vieram corroborar e ilustrar a teoria do espetáculo” (Debord, 2017, p. 33).

Em verdade, os fatos sociais que procederam, procedem e estão a proceder a obra muito corroboram à crítica debordiana, formulada há muito antes, por exemplo, da criação e ascensão das mídias sociais, *realities shows*, etc.

- Conceito e considerações preliminares: um prelúdio do mundo moderno pelos olhos de

¹⁵ Tradução livre: todo o mundo é um palco, onde todos os homens e mulheres são nada mais do que meros atores. Possuem entradas e saídas, sendo um homem, em seu tempo, intérprete de vários papéis.

Debord

Debord (2017, p. 37) descortina o seu livro com a advertência de que “toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de *espetáculos*”, isto é, tudo o que se vivia diretamente é agora uma representação.

Em linhas gerais, o espetáculo, movimento autônomo do não vivo, é a fusão comum de imagens dos aspectos da vida que, embora parte dela, são vendidas como todo, constituindo um objeto de simples admiração. Nesse passo, mostra-se, simultaneamente, como a sociedade, como parte dela e como instrumento unificador. Porque consiste no segmento da sociedade que congrega todo o olhar e toda a consciência, mas, por estar separado, é o espaço do olhar iludido e da falsa consciência. De tal modo, a unificação que empreende é apenas a linguagem oficial da divisão generalizada (Debord, 2017, p. 37-38).

Convém lembrar os versos de Gregório de Matos (s. d.), o boca do inferno: “O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga, que é parte, sendo todo”. Assim sendo, o espetáculo não é todo, posto que parte, mas ao separar, isolar e refutar o real, transforma-se em um todo, ainda que iludido e mal compreendido.

Nesse toar, o espetáculo é uma visão de mundo que se objetivou, na medida em que consiste numa relação social intermediada por imagens. Não se trata de modo algum num penduricalho do mundo moderno, mas o cerne do irrealismo da sociedade real, sendo, decerto, o modelo de vida desses tempos, pautado pelo consumo, como onipresente escolha já selecionada (Debord, 2017, p. 38-39).

Como será melhor demonstrado, é possível notar no pensamento debordiano que “o público é alienado e passivo frente às investidas do espetáculo e que só lhe resta consumir as imagens e os produtos que lhe são oferecidos”, o que é reforçado ao longo de sua obra (Negrini; Augusti, 2013, p. 2).

- Construção da Sociedade do Espetáculo: a vitória burguesa do capital e as novas formas de controle

Sob a égide do “que aparece é bom, o que é bom aparece”, o espetáculo, como signo do monopólio da aparência na e da vida humana, confunde seus meios e propósitos, o que o torna o marco basilar e perene da escolha vulgarizada pelo o que não é, pela imagem, pelo nada (Debord, 2017, p. 40-41).

Debord (2017, p. 41-42) pensa no espetáculo como a metamorfose do império da economia. Afinal, assim como, num primeiro instante, ocorreu a degradação do *ser* pelo *ter*, agora, cada vez mais, avista-se a substituição do *ter* pelo *parecer*. É a consagração da única classe revolucionária que se sagrou vitoriosa: a burguesia.

O mundo não mais se mensura pelo tato. Os signos da sociedade espetaculoísta correlacionam-se muito mais à visão, porquanto mais vulneráveis às modulações do místico e do abstrato próprias da invariável tendência de fazer enxergar (Debord, 2017, p. 42).

Como superação da fragilidade do projeto filosófico do ocidente, demarcado pelas nódoas da racionalidade instrumentalizada pela visão (como compreender aquilo que é, quando tudo parece ser?), o espetáculo reconstrói materialmente a ilusão da teologia. Sem embargo, a angústia da vida terrena, opaca e irrespirável, já não repousa num paraíso no céu, mas na ilusão. É a vitória do hoje, porque aparente, perto e visível, em detrimento do além (Debord, 2017, p. 43).

Como intuitivo, o espetáculo, feição perfeita do *fetichismo da mercadoria*, é a velha roupa do poder hierarquizado, que bane tudo aquilo que marginalize “o discurso ininterrupto que a ordem atual faz a respeito de si mesma, seu monólogo laudatório. Por isso, a invasão do espetáculo no corpo social não é fortuita, mas conveniente “ao automovimento total da sociedade”, haja vista que, ao apresentar o que o indivíduo pode fazer, conserva a “inconsistência na mudança prática das condições de existência” (Debord, 2017, p. 44-45).

Em linhas gerais, é o capital em imagem que reproduz, maciçamente, alienação, pois “quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e de seu próprio desejo”. É um estrangeiro em todo canto numa eterna viagem guiada por outrem (Debord, 2017, p. 48-49).

Por isso, percebe-se uma atuação constante pela difusão do consumo, porque, por meio da alienação, é que dele se obtém cada vez mais lucro. Trata-se de todo um panorama voltado a induzir ao ser humano apenas consentir e jamais duvidar das informações (Negrini; Augusti, 2013, p. 3). Nega-se a história, as origens e a consciência do espectador para que aceite e reproduza, porque parece ser melhor assim.

Assim sendo, não é apenas por questões econômicas que a sociedade portadora do espetáculo controla as regiões subdesenvolvidas, mas também domina-as como sociedade do espetáculo (Debord, 2017, p. 62). Cabe frisar aqui que, tal como a aceitação dócil do que existe, pode juntar-se a revolta puramente espetacular, o que demonstra que a própria insatisfação se torna mercadoria (Debord, 2017, p. 63-64).

Em suma, o protagonismo do espetáculo, segundo Debord (2017, p. 64), reside na concentração do ser humano vivo em si numa vida aparente, banal, porque, como modelo de identificação, “renunciou a toda qualidade autônoma para identificar-se com a lei geral de obediência ao desenrolar das coisas”.

Não se trata de uma escolha trivial, na medida em que, nessa ditadura da economia burocrática, enquanto acompanhada da habitualidade da violência, outra diferente qualquer que seja redonda em sua completa destruição, pois “onde o espetacular concentrado domina, a polícia também domina” (Debord, 2017, p. 67).

Nada trespassa ao crivo da hegemonia do espetáculo. Nesse cenário, até mesmo o tempo se abstrai ao ponto de resultar na “acumulação infinita de intervalos equivalentes”. É o tempo pseudocíclico, imponente “disfarce consumível do tempo-mercadoria da produção”, que “foi transformado pela indústria” (Debord, 2017, p. 127-128).

Em verdade, o espetáculo, na condição de organização social da paralisia da história e da memória, caracteriza-se como a *falsa consciência do tempo* (Debord, 2017, p. 132). E não é só. A sociedade retirou também a realidade do espaço ao suprimir a distância geográfica recolheu interiormente a distância, como divisão espetacular (Debord, 2017, p. 136).

- Os caminhos da Teoria Crítica: o porvir e a sua construção

O espetáculo, como suplemento da alienação, carrega dois caracteres peculiares: a) o produtor não detém o que produziu, na medida em que o produzido exerce um poder objetivo sobre ele mesmo, embora originário do próprio sujeito; b) as mercadorias portam imagens de atributos que se sem elas, supõe-se, o sujeito não teria em si mesmo (Paiva; Oliveira, 2015, p. 147).

Por isso, ainda segundo Paiva e Oliveira (2015), os sujeitos não mais reconhecem a sua autoria da teia social, de modo que, e é essa a essência do espetáculo, são espectadores da mercadoria que, de modo objetivo, gerencia a sociedade inteira. A problemática, enfim, não é a existência de imagens ou técnicas de reprodução delas, mas sim a mediação por elas de toda relação social entre indivíduos.

Isso repercute nas visões moderna e marxista dos direitos humanos, pois proporciona uma alienação que desconsidera a extensão da posse do objeto pelo indivíduo.

Aliás, o espetáculo afeta também a subjetividade, visto que os atores sociais, na condição e espectadores das imagens dos produtos, passamos a consumi-las: “desde a imagem de um carro que me investe de poder, passando pela imagem de óculos que tem pretensamente o poder de deixar o (a) espectador(a) sexy como tal atriz, até a pura e simples imitação de determinados perfis imagéticos da moda” (Paiva; Oliveira, 2015, p. 148).

Segundo Debord (2017, p. 156) então, a teoria crítica tem de se comunicar em linguagem própria, que é a da contradição, sendo dialética na forma como é no conteúdo: “É crítica da totalidade e crítica histórica. Não é um ‘grau zero da escrita’, mas sua inversão. Não é uma negação do estilo, o estilo da negação”.

A ideologia é a *base* do pensamento de uma sociedade de classes no curso conflitante da história. Ela encontra-se legitimada na sociedade moderna pela abstração universal e pela efetiva ditadura da ilusão. Já não é a luta voluntarista do separar, mas o seu triunfo (Debord, 2017, p. 161).

Para Debord (2017, p. 162-164), espetáculo é ideologia na manifestação plena da essência de todo sistema ideológico: emprobecimento, sujeição e negativa da vida real. É a cisão e o repelir entre ser humano e o ser humano. Apaga os limites do eu e do mundo

por meio da destruição do eu que a presença-ausência mundana assedia. Suprime os limites da verdade e do falso pela contenção da verdade vivida, ante “a *presença real* da falsidade garantida pela organização da aparência”.

Então, para compreender os direitos humanos e poder analisa-los criticamente, é preciso observar as bases teóricas da sociedade do espetáculo, para que seja possível romper os grilhões da alienação e militar pela construção de direitos humanos, efetivamente, para todos.

Posto isso, a autoemancipação dos tempos atuais é livrar-se do que sustenta, materialmente, a verdade invertida (Debord, 2017, p. 165). Até porque, como dizia Rui Barbosa (1930), “vulgar é o ler, raro o refletir”. Reconhecer os grilhões da alienação e lutar para rompê-los é o difícil papel a ser desempenhado.

Conclusão

Com base no exposto, verifica-se que o estado da arte é de que os direitos humanos constituem um conjunto de direitos indispensáveis e essenciais para uma vida pautada pela liberdade, igualdade e dignidade.

Essa ideia é ventilada ao redor do globo, sobretudo aos fenômenos da globalização e da internacionalização dos direitos humanos, sendo positivada no texto constitucional e em tratados internacionais.

No entanto, nota-se o paradoxo de que, em que pese o objeto do discurso, muitos mostram-se alheios a isso, sendo direitos de uns e não de outros, mas não de todos.

A partir disso, há crítica marxista centra-se na ideia de que os direitos humanos são próprios do capitalismo, constituindo, sobretudo nos escritos do jovem Marx, instrumentos de alienação humana.

Nota-se ainda que a vida em sociedade na modernidade se dá como um grande acúmulo de espetáculos, isto é, troca-se o vivido pelo representado. Afinal, o espetáculo é a metamorfose da hegemonia do Capital, posto que reina absoluto o parecer no lugar que antes era ocupado pelo ter e há muito antes pelo ser.

Desse modo, o espetáculo, sendo o movimento autônomo do não vivo, constitui a fusão comum de imagens das várias características da vida que, embora ser apenas parte dela, é vendido como um todo a ser contemplado.

Trate-se, de tal maneira, numa visão de mundo que se objetivou, sendo o cerne do cerne do irrealismo da sociedade real, sendo, decerto, o modelo de vida desses tempos, pautado pelo consumo, como onipresente escolha já selecionada.

O lema é então: o que aparece é bom, o que é bom aparece como fiel tradução do monopólio da aparência na e da vida humana. Em outros termos, é o torna o marco basilar e perene da escolha vulgarizada pelo o que não é, pela imagem, pelo nada.

O mundo não mais se mede pelo tato, mas sim pela visão, na medida em que mais à mercê das modulações do místico e do abstrato próprias da invariável tendência de fazer enxerga algo que não é, mas aparenta ser.

Assim, trata-se do substitutivo do sagrado antes contado como o paraíso futuro do divino, mas sim do paraíso terreno do espetáculo presente, pautado pelos prazeres injetados nas mercadorias a serem consumidas.

Conclui-se então que o enfretamento ao imperativo ideológico do espetáculo, pautado pela negativa o real, deve se dar mediante a autoemancipação pela leitura crítica do estado de arte aparente. A partir daí vê-se a necessidade do estudo crítico dos direitos humanos e da sociedade em si, superando os remansos dogmas que circundam o discurso.

Referências

BARBOSA, R. **Oração aos moços**. Belém: Offinas Graphics do Instituto Lauro Sodré, 1930. Disponível em: <https://literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?action=download&id=94577> Acesso em: 22 jul. 2024.

BAUMAN, Z. **Globalização: as consequências humanas**. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm Acesso em: 20 jun. 2024.

DEBORD, G. **A sociedade do espetáculo**. 2 ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2017.

FLORES, J. H. **A (re)invenção dos direitos humanos**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009.

GOBIRA, P.; LIMA, O.; CARRIERI, A. Uma “sociedade do espetáculo” nos/dos estudos organizacionais brasileiros: notas críticas sobre uma leitura incipiente. **Cadernos EBAPE.BR**, v.13, n.2, p.256–285, 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cebape/v13n2/1679-3951-cebape-13-02-00257.pdf> Acesso em: 30 jul. 2024.

HOBBS, T. **Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and Civill**. London: Green Dragon, 1651. Disponível em: <https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/hobbes/Leviathan.pdf> Acesso em: 02 ago. 2024.

MATOS, G. **Ao braço do mesmo Menino Jesus quando apareceu**. Disponível em: <http://www.vidaem poesia.com.br/gregoriodematos.htm> Acesso em: 19 jul. 2024.

MAZZUOLI, V. O. **Curso de Direitos Humanos**. 5 ed. São Paulo: Método, 2018.

NEGRINI, M.; AUGUSTI, A. R. O legado de Guy Debord: reflexões sobre o espetáculo a partir de sua obra. **Biblioteca Online de Ciências da Comunicação**, v.1, p.1-10, 2013. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/negrini-augusti-2013-legado-guy-debord.pdf> Acesso em: 25 jul. 2024.

NEVES, J. R. C. **Medida por medida: o Direito em Shakespeare**. 5 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016.

PAIVA, J. Z.; OLIVEIRA, R. J. F. A sociedade do espetáculo: uma autotradução como crítica. **Non Plus**, v.4, n.7, p.139–155, 2015. Disponível em: <https://www.periodicos.usp.br/nonplus/article/view/99220> Acesso em: 18 jul. 2024.

PIOVESAN, F. **Direitos Humanos e Justiça Internacional: um estudo comparativo dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano**. 7 ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.

RAMOS, A. C. **Curso de Direitos Humanos**. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

RODRIGUEZ, M. A. Marx y los Derechos Humanos. **Cuadernos de la Facultad de Derecho**, n.1, 1982. Disponível em: <http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/marx-y-los-derechos-humanos.pdf> Acesso em: 19 jul. 2024.

SANTOS, B. S. **Direitos humanos, democracia e desenvolvimento**. São Paulo: Cortez, 2013.

SHAKESPEARE, W. **As you like it**. Nova Iorque: Washington Square Press, 1997. Disponível em: <http://www.nhvweb.net/nhhs/english/lfedorko/files/2011/08/As-You-Like-It-Folger.pdf> Acesso em: 18 jul. 2024.

VILLEY, M. **O direito e os direitos humanos**. 2 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016.

VON BOGDANDY, A. Globalization and Europe: How to square democracy, globalization and International Law. **The European Journal of International Law**, v.15, n.5, p. 885–906, 2004. Disponível em: <https://academic.oup.com/ejil/article/15/5/885/533488> Acesso em: 05 ago. 2024.